

ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID-19: ОПЫТ И АНАЛИЗ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7618599>

ELSEVIER

Ш. М. Халимджанова

Университет журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана

Abstract: В данной статье проанализированы влияние COVID-19 на систему образования Узбекистана и мира, проблемы и достижения, связанные с дистанционным обучением. А также рассматривается влияние системы онлайн-образования на студентов и учителей, различные мнения ученых об изменениях в системе образования мира в период пандемии COVID-19. Кроме того, в нем говорилось о важности социальных сетей в обучении иностранным языкам в эпоху covid, различных образовательных порталов и образовательных платформ, созданных в Узбекистане и во всем мире.

Keywords: пандемия, психология пандемии, дистанционное обучение, электронное обучение; социальная дистанция, COVID-19, образование, обучающие платформы, LMS (Learning Management System) социальные сайты.

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

Received: 07-02-2023

Accepted: 08-02-2023

Published: 22-02-2023

ADJUSTMENTS IN EDUCATION SYSTEM DURING THE COVID-19 PANDEMIC: EXPERIENCE AND ANALYSIS

Khalimdjanova Shakhnoza Mamurdjanovna

Journalism and mass communications university of Uzbekistan

2nd year Master degree student

Abstract: This article analyzes the impact of COVID-19 on the education system of Uzbekistan and the world, the problems and achievements associated with distance learning. It also examines the impact of the online education system on students and teachers, the different opinions of scientists about changes in the education system of the world during the COVID-19 pandemic. In addition, it discusses the importance of social networks in teaching foreign languages in the era of covid, various educational portals and educational platforms created in Uzbekistan and around the world.

Keywords: pandemic, pandemic psychology, distance learning, social distance, COVID-19, education, learning platforms, LMS (Learning Management System), social networks

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

Received: 07-02-2023

Accepted: 08-02-2023

Published: 22-02-2023

Пандемии наблюдались во многие периоды на протяжении всей истории. Пандемии – это болезни, которые оказывают большое негативное влияние на психологическое здоровье общества. Пандемии, такие как ближневосточный респираторный синдром (БВРС), тяжелый острый респираторный синдром (ОРВИ) и испанский грипп, появившиеся в прошлом и угрожавшие здоровью людей, также привели к негативным последствиям в психологии людей. Сегодня люди борются с пандемией

COVID-19, которая впервые была обнаружена в Китайском посёлке Ухань. COVID-19, как и другие пандемии, затронул большое количество людей за очень короткое время после того, как он появился и стал причиной смерти многих людей. COVID-19 пандемия влияет на людей психологически, потому что ее распространение все еще продолжается, смертность увеличивается с каждым днем [6].

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила его пандемией. Эксперты, изучающие происхождение коронавируса, подтвердили предположение о том, что болезнь вышла из лаборатории. А данные, послужившие основой для исследовательского процесса, были собраны в результате совместных исследований китайских и зарубежных ученых [2].

По состоянию на 9 мая 2022 года вирусом заразились более 517 миллионов человек, проживающих в более чем 192 странах и территориях; Более 6 250 000 человек умерли от этой болезни, а более 472 миллионов выздоровели. Пандемические каминь произошли в Китае, Европе, Иране, Южной Корее и США.

Как травматические переживания, которые вызвали много психологических проблем людям на протяжении всей истории, COVID-19 имеет негативное психологическое воздействие на каждого человека. Учитывая влияние пандемий на группы людей, живущих в сообществе, можно увидеть что это затрагивает непосредственно пациентов, а также их родственников, медицинский персонал и всех других людей, которые подвержены риску заболевания.(Morganstein et al. 2017) [3].

Дети являются одной из групп, наиболее пострадавших от разрушительных событий, таких как пандемия, война, вынужденная миграция и стихийные бедствия. Считается, что по сравнению с другими возрастными группами, COVID-19 негативно влияет на психологию детей как трудности в осмысления и отсутствие навыков самовыражения.

Пандемия COVID-19 нарушила образовательный процесс студентов. Миллиарды студентов и миллионы педагогов пострадали от закрытия школ и других ограничений (Ozer, 2020) [3]. Большинство правительства в мире временно закрыли учебные заведения в попытке сдержать распространение COVID-19 пандемии. Эти общенациональные закрытия затрагивали более 60% студенческого населения мира. Несколько другие страны ввели локальные закрытия, затрагивающие миллионы дополнительных учащихся . По оценкам, закрытие школ во время пандемии COVID-19 затронуло более 188 миллиардов учащихся и 63 миллиона учителей в 188 странах (ЮНЕСКО, 2020; Осер, 2020) [5].

Миллионы студентов не смогли продолжить обучение в школах, университетах, учебных заведениях к профессиональной подготовке. Многие правительства отреагировали на настоятельную необходимость обеспечения школьников с возможностями обучения через онлайн и дистанционное обучение (Römer, 2020) [3]. Студенты, которые были лишены свободой из-за COVID-19, глубоко беспокоились тем, когда начнётся обучение лицом к лицу.

Известно, что из-за пандемии COVID-19 всем пришлось оставаться дома и получать дистанционное обучение и образование. До сих пор система онлайн-образования, служит важным средством общения между учителями и учащимися. Конечно, в начале многие учителя еще не имели достаточно навыков в преподавании с онлайн-учебных программ, особенно в разных дальних регионах. Не смотря на это, они согласились, что онлайн-обучение во время пандемии COVID-19 является правильным решением (Rohman et al., 2020) [3].

Ранние этапы онлайн-образования создали много проблем для учителей, особенно в проблемах, связанных с Интернетом, в отсутствии адекватных навыков подготовки учителей в этой системе, а также в правильной и целенаправленной организации урока. В то же время он продемонстрировал ряд трудностей в правильном распределении и определении аудиторных часов, вовлечении студентов в своевременные занятия, проведении качественных и эффективных занятий со всеми ними одновременно и своевременной их оценке. Позже, эта система создала много удобств для студентов, которые не могли участвовать в учебном процессе, особенно на занятиях. В то же время система онлайн-образования стала использоваться как важный инструмент формирования самостоятельного творчества [7].

Термин «онлайн-обучение» связан с образованием 21-го века. Европейская комиссия (2001) интерпретирует этот термин как использование новых мультимедийных технологий и интернета для повышения качества обучения путем облегчения доступа к ресурсам и услугам, а также дистанционного обмена и сотрудничества. Сегодня термины «образование 21 века» и «навыки 21 века» широко известны.

Концепция преподавания 21-го века предполагает, что учитель улучшает свое обучение, чтобы гарантировать, что его ученики соответствуют требованиям навыков 21-го века. Ожидается, что соответствующий навык создаст способности студентов к конкурентоспособной карьере и хорошей жизни, навыки для обучения на протяжении всей жизни и творческих инноваций, навыки грамотности, информации, средств массовой информации и технологий (Suherdi, 2012) [4].

По словам Чжао (2003), наличие большого количества исследований о том, как внедрить технологии в онлайн-образование, связанное с экономией средств и эффективностью, и что повышение качества и эффективности онлайн-обучения требует рамок, которые должны применяться в школах.

Орландо и Аттард (2015) утверждают, что «преподавание с помощью технологий не является одномерным, потому что оно зависит от типов технологий, используемых в то время, и содержания учебной программы, которая преподается». Кроме того, учителям необходимо интегрировать технологии в содержание и педагогику в учебные процессы” [4].

Общеизвестно, что в последние годы обучение иностранным языкам с помощью различных интерактивных методов и видеоигр с помощью различных инструментов социальных сетей, различных сайтов и платформ таких как YouTube, Telegram, Instagram, стало считаться одним из самых эффективных методов и предлагает свои бесконечные возможности для преподавания и изучения того или иного языка и эти удобства оказывают значительное влияние на преподавание и обучение при проведении традиционных и качественных занятий. По словам Sakrawati студенческие онлайн-платформы обучения английскому языку имеют опыт, который поможет им овладеть языковыми навыками и приобрести новый словарный запас английского языка (Sakrawati, 2017) [4]. Использование социальных сетей обеспечивает обратную связь между преподавателями и студентами, и это приводит их к более эффективной и действенной коммуникации (Archambault et al., 2016) [4].

Во время пандемии в процессе онлайн-обучения начали широко использовать Zoom, системы управления обучением LMS (Learning Management System). LMS - это онлайн-обучение который представляет с собой процесс обучения. LMS (Learning Management System, с англ. система управления обучением) – это хранилище учебных материалов – видеоуроков, лекций, презентаций, книг и курсов, доступ к которым можно получить с любого устройства в любой точке мира. LMS часто сравнивают с виртуальным классом, в котором обучает студентов или сотрудников в любой точке мира и отслеживает успеваемость. А также Canvas, платформы видеоконференций Skype и WebEx, Moodle в качестве платформы для преподавания и обучения учителей.

Кроме того, преподаватели быстро освоили не только различные платформы для цифрового преподавания и обучения, но и для оценки студентов: Moodle (57,9%), Google Classroom (29,3%) и Google form (9,8%). Более половины студентов были обследованы через специализированные учебные платформы. WhatsApp, еще одна цифровая платформа, которая может

обеспечить движущую силу для продвижения онлайн-обучения. Хотя это, по сути, заочная программа, она разделяет широкий спектр достопримечательностей с программами социальных сетей.

WhatsApp был создан в Калифорнии в 2009 году, и он стал хорошо известен 180 миллиардам пользователей в 1,50 странах, что делает его наиболее используемым программным обеспечением для чата наряду с мессенджером Facebook. Предоставляет текст, изображения, аудио, видео, сообщения бесплатно, совершает звонки. Нгаломба (2020) говорит, что WhatsApp экономичен и удобен для пользователя и имеет конкурентное преимущество через другие социальные сети [4].

Использование WhatsApp может улучшить опыт обучения и значительно облегчить учителям взаимодействие со студентами в их собственном удобстве. WhatsApp является полезным учебным инструментом для обучения английскому языку.

До сих пор студенты используют различные платформы для обучения, обмениваются учебными материалами и оцениваются. Результаты показывают, что большинство респондентов (85%) используют Google Meet для посещения электронных занятий, за ними следуют Zoom (6,8%), YouTube (5,3%) и Microsoft Team (3%). Студенты полагаются на различные платформы для получения учебных материалов в период локдауна. Отмечается, что незначительная часть студентов (3,8%) получают общие учебные материалы по электронной почте. Большинство респондентов используют для этой цели Google Classroom и Moodle, 55,6% и 36,8% соответственно [1].

Стоит отметить что, в нашей стране также в процессе онлайн-обучения начали использовать Систему управления обучением (LMS) в качестве платформы для преподавания и обучения учителей.

Согласно уставу “О порядке организации дистанционного обучения в организациях высшего образования” все занятия, практики, самостоятельная работа и оценка студентов в процессе обучения должны рассматриваться на платформе LMS, программном обеспечении для управления дистанционным обучением. Кроме этого, учебно-методические ресурсы должны соответствовать национальному стандарту Республики Узбекистан – «Единые требования к электронным методическим комплексам и другим образовательным ресурсам» для включения в Национальную систему электронного образования.

Кроме того, для молодежи Узбекистана в условиях пандемии создано несколько электронных образовательных порталов для облегчения образовательного процесса и повышения эффективности.

Портал дистанционного обучения:

Через данный портал можно узнать о платформах дистанционного обучения, электронных учебниках и нескольких системах, используемых всеми высшими учебными заведениями Республики Узбекистан. В то же время видеуроки, учебные пособия, загруженные на портал, предназначены для того, чтобы быть простыми и удобными для всех. Портал предоставляет пользователям доступ к электронным учебникам всех высших учебных заведений, а видеоролики, разработанные квалифицированными профессорами, помогают эффективно организовать время студентов удаленно. Появление книг и работ на самые разные темы в виде аудиокниг предлагает пользователям такие удобства, как быстрое их использование из любой точки мира. Пользователи этой платформы также могут выполнять тестовые вопросы и задания, связанные со всеми предметами, без каких-либо трудностей.

Также через специальные страницы связанные с образованием в социальных сетях, как Tube.edu.uz, EDUUZ_online, AUDIOBOOK.EDU.UZ. MKBIMM.UZ, Uzreport TV, MY5 . STAT.EDU. студенты могут смотреть и наблюдать разные уроки в удобное время и быть в курсе изменений в образовании.

Через портал Ziyonet Education пользователи могут получить доступ к электронной библиотеке этого портала и книгам в виде электронных форматов, относящихся ко всем секторам образования.

Через такие порталы, как e-library, e- kutubxona, e-lib пользователи смогут свободно пользоваться литературой в библиотеках существующих высших учебных заведений Узбекистана.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Galina Ilieva, Tania Yankova, Stanislava Klisarova-Belcheva, Svetlana Ivanova, "Effects of COVID-19 Pandemic on University Students' Learning" *Bulgaria* 11 April 2021
2. «Коронавирусная болезнь 2019». Всемирная организация здравоохранения. См. 15 марта 2020
3. Muhammed Akat* - Kasım Karataş "Psychological Effects of COVID-19 Pandemic on Society and Its Reflections on Education". *Turkish Studies*, 15(4), 1-13. <https://dx.doi.org/10.7827/44336> 30.08.2020. 3-4 стр.
4. S Famularsih1. "Students' Experiences in Using Online Learning Applications Due to COVID-19 in English Classroom" *Studies in Learning and Teaching* <https://scie-journal.com/index.php/SiLeT> Salatiga 50716, Indonesia 30.08.2020 112-113 стр.

5. Ферхат Каракая, Мерве Агузель, Гокшен Третий, Осман Грасс "Teachers' Views towards the Effects of COVID-19 Pandemic in the Education Process in Turkey (взгляды учителей на влияние пандемии COVID-19 на образовательный процесс в Турции)" 17.11.2020

6. Khalimdjanova Shakhnoza Mamurdjanovna "THE ROLE OF SOCIAL MEDIA IN ONLINE TEACHING OF FOREIGN LANGUAGES". JOURNAL OF INNOVATIONS IN SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL RESEARCH" VOLUME-2, ISSUE-13 (26-December) 23.12.1022 353-356 стр.

7. Huang C, Wang Y, Li X, Ren L, Zhao J, Hu Y, et al. [„Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China“](#). *Lancet*. (February 2020). № 10223. 497-506-стр.